

MEDIA-MULOQOT VA UNING TURLARI VA VOSITALARI

Kamolova Barnoxon Azamjon qizi,
Qo‘qon universiteti, Andijon filiali, o‘qituvchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20383543>

Annotatsiya. Ushbu maqolada media-muloqot tushunchasi, uning jamiyatdagi o‘rni hamda asosiy turlari ilmiy-nazariy jihatdan tahlil qilingan. Media-muloqot vositalarining bosma, efirga uzatiluvchi, ochiq va tranzit hamda raqamli shakllari yoritilib, ularning zamonaviy kommunikativ jarayonlardagi ahamiyati ochib berilgan.

Kalit so‘zlar: media-muloqot, ommaviy axborot vositalari, ijtimoiy tarmoqlar, internet-muloqot, raqamli media, kommunikatsiya, virtual muloqot, lingvistik shaxs, media vositalar.

Аннотация. В данной статье рассматривается понятие медиакommunikации, её роль в современном обществе, а также основные виды медиасредств с научно-теоретической точки зрения. Освещаются печатные, вещательные, открытые и транзитные, а также цифровые формы медиакommunikации и раскрывается их значение в современных коммуникативных процессах.

Ключевые слова: медиакommunikация, средства массовой информации, социальные сети, интернет-коммуникация, цифровые медиа, коммуникация, виртуальное общение, языковая личность, медиасредства.

Annotation. This article examines the concept of media communication, its role in modern society, and the main types of media from a scientific and theoretical perspective. The study highlights print, broadcast, outdoor and transit, as well as digital forms of media communication and reveals their significance in contemporary communicative processes.

Keywords: media communication, mass media, social networks, Internet communication, digital media, communication, virtual interaction, linguistic personality, media tools.

Media-muloqot bu insonlarning XX asr va XXI asrlar bizga taqdim qilgan axborot kommunikatsiyalari orqali axborot, ma’lumot almashishdir, boshqacha qilib aytganda media-muloqot bu zamonaviy muloqotdir. Media-muloqot vositalari eng asosiy, qudratli va keng miqyosli, keng ko‘lamli aloqa va ma’lumot vositasidir. Ilmiy manbalarda media-muloqot vositalarining quyidagi asosiy 4 turi farqlanadi:

1. Bosma media-muloqot vositalari: gazeta, jurnallar, kitoblar va shu kabi boshqa nashrlari
2. Efirga uzatiladigan vositalar: televideniya, radio, filmlar
3. Ochiq va tranzit media-muloqot vositalari: reklama bannerlari, plakatlar
4. Raqamli media-muloqot vositalari: ijtimoiy tarmoqlar, video platformalar, veb-saytlar, mobil ilovalarelektron kitoblar, podkastlar, onlayn radio

Shu o‘rinda media-muloqot vositalarining foydalanuvchilar ko‘lami, foydalanuvchilari Yoshi, qiziqishi va foydalanuvchilarga beradigan imkoniyatiga ko‘ra 2 turini tasniflashni lozim deb topdik:

1. Media-muloqot vositalarining an’anaviy turlari
2. Media-muloqot vositalarining zamonaviy turlari

Ommaviy axborot vositalarining ana’anaviy turi sirasiga televizor, radio, gazeta va jurnal kabilarni kiritib, uning zamonaviy turlariga ijtimoiy tarmoqlarni kiritish mumkin. Ijtimoiy tarmoqlarni bugungi kundagi media muloqotning ajralmas tarkibiy qismi sifatida qarash mubolag‘a bo‘lmaydi.

Media-muloqotning an’anaviy shakllari va turlari orasida bosma ommaviy muloqot vositalari asosan, yozma muloqot orqali masalan, gazetalar, kitoblar, jurnallar, va hokazolar media-muloqotning yozma turiga mansub hisoblanadi. Ilgari kin ova televideniya paydo bo‘lmagan paytda so‘nggi yangilik va voqealarni insonlarga yetkazish uchun nashr qilishdan foydalanilgan. Ma’lumot o‘rnida

aytish mumkinki, gazeta dastlab miloddan avvalgi I asrda Rimda, VII asrda Xitoyda ("Di Bao" – "Poytaxt axboroti" nomi bilan chiqqan) paydo bo'lgan. Raqamli asrda ham bosma media-muloqot vositalari o'z ahamiyatini yo'qotgani yo'q, chunki ayrim oilalarda va keksa insonlar davrasida haliham gazetalar bir payola issiq choy bilan qadrlanmoqda. Shuningdek, hali hanuz aksariyat insonlar kitob va romanlarni elektron holatda yoki audio matnini eshitishni emas, balki uni nashr qilingan qog'oz holatida o'qishni afzal ko'radilar. Shuni ham ta'kidlab o'tish joizki, zamon kabi ushbu media muloqot vositasi ham rivojlanish jarayonida. Bosma ommaviy axborot vositalarida olib borilgan muhim o'zgarishlardan biri shundaki, u onlayn platformalarda ham rivojlangan, chunki, ko'plab gazetalar odamlarni dunyo bo'ylab so'nggi voqealardan habardor qilish uchun onlayn mavjudligini saqlab kelmoqda.

Efirga uzatiluvchi media muloqot vositalari media muloqotning asosiy turlaridan biri bo'lib elektron eshittirish platformalarini nazarda tutadi. Radio, televideniya yoki filmlar bo'ladimi, media-muloqot vositalarining ushbu shakli elektron eshittirish platformalarini amalga oshirish orqali audio visual vositalar orqali yangiliklar, ma'lumotlarni va ko'ngilochar dasturlarni amalga oshiradi. Radio media-muloqotning eng qadimgi turlaridan biri bo'lib, elektromagnit signallar orqali ma'lumotni masofalarga uzatishga asoslangan vositasidir. Media-muloqot vositalarining an'anaviy shakli bo'lgan radio dastlab yangiliklarni e'lon qilish, muhim voqealarni translatsiya qilish ishlatilgan, keyinchalik esa musiqa va ko'ngilochar suhbat dasturlarini efirga uzata boshlagan. Raqamli asrimizda onlayn radiokanallar ham paydo bo'ldi, bu esa ma'lum chastotalar va tarmoqda ishlaydigan FM-larga qaraganda anchayin foydalanuvchilarga qulaylik yaratdi.

Tomas Edison kinestoskopni ixtiro qilganida kinofilmlar yaratish imkoni paydo bo'ldi. Film va televideniya dunyo aholisining 90% qismidan ortig'i uchun asosiy media muloqot manbasi hisoblanadi. Bu ommaviy media-muloqotning eng muhim turlaridan biri bo'lib, aloqaning audio vizual jihatlarini ham o'z ichiga oladi. Interaktiv hikoyalar bilan birga harakatlanuvchi sur'atlar va tovushlar qiziqarli kontentni taqdim etish uchun bir biri bilan uyg'unlikda ishlaydi.

Raqamli media ommaviy muloqotning so'nggi va mashhur turlaridan biri bo'lib hozirda media muloqot vositalarining eng nufuzli turiga aylandi. Bu yangi media ham deb ataladi. U interaktiv aloqaning barcha atributlarini birlashtiradi., chunki internet turli formatlarda tez va oso kirish mumkin bo'lgan ma'lumotlarni taqdim qiladi va muloqotni ta'minlaydi. U elektron pochta habarlari, podkastlar, bloglar, veb-saytlar, video platformalar, ijtimoiy tarmoqlar va shu kabi keng ko'lamli vositalarni o'z ichiga oladi. Bugungi kunda ijtimoiy tarmoqlar aloqaning eng ommaviy usuli hisoblanadi. Ijtimoiy tarmoqlar orqali muloqotda siz dunyoning qaysi nuqtasida ekanligingizdan qat'iy nazar siz istalgan odamingiz bilan bog'lana olasiz va masofadan muloqotga kirishasiz. Hozirgi vaqtda ijtimoiy tarmoqlar internet makonida eng ko'p tashrif buyuriladigan rusurslardan biri hisoblanadi. Biroq, dastlab ijtimoiy tarmoq atamasining o'zi internet paydo bo'lishidan ancha oldin paydo bo'lgan. 1954-yilda ijtimoiy tarmoqlar tushunchasi amerikalik sotsiolog Jeyms Barns tomonidan kiritilgan bo'lib u bilan shaxsning boshqa odamlar bilan tarmoqlangan munosabatlarini nazarda tutgan. Tarmoq tushunchasi insoniy munosabatlar tizimi sifatida tezda mashhur bo'ldi va XX-asrning ikkinchi yarmida u har qanday munosabatlarga murojaat qilish uchun faol foydalanildi. Ijtimoiy tarmoqlar - bu Internet vositachiligida muloqot qilish uchun yangi til shakllari va nutq innovatsiyalarini yaratadigan ochiq ijodiy maydon. O'zaro ta'sirning boshqa shakllari (chatlar, forumlar) paradigmasidagi kommunikativ hodisa sifatida ularning alohida maqomi til tizimi birliklari faoliyatidagi o'zgarishlarni belgilaydigan lingvistik shaxsning kommunikativ strategiyalari va xulq-atvor taktikasini o'zgartirish bilan tasdiqlanadi. nutqning og'zaki va yozma shakllari nisbati, yangi nutq janrlarining paydo bo'lishi. Ijtimoiy tarmoq mustahkam ijtimoiy aloqalarni shakllantirish maqsadida foydalanuvchilarning internet orqali shaxslararo muloqotiga yo'naltirilgan xizmat sifatida virtual aloqa tizimida alohida o'rin tutadi.

Bugungi kunda internet makon nafaqat axborot almashinuvining raqamli vositasi, balki foydalanuvchilar uchun aloqa platformasi hamdir. Internet-muloqotda til birliklarining ishlashining o'ziga xosligi o'ta tezkor aloqa sharoitida katta hajmdagi turli xil ma'lumotlarni uzatish ehtiyojlari tufayli namoyon bo'ladi. Lingvistik mavjudlikning ushbu maxsus turi doirasida lingvistik va grafik,

ogʻzaki va paraverbal vositalardan foydalanadigan oʻziga xos belgilar tizimlari shakllangan. Dunyoning virtual tasvirini, shu jumladan, Internet makonidagi hayotni oʻziga xos xususiyatlari bilan aks ettiruvchi lingvistik rasmning shakllanishi bilan bir vaqtda, lingvistik shaxsning oʻzgarishi sodir boʻladi. Ijtimoiy tarmoqlardagi muloqot juda oʻziga xos va har bir shaxs har kuni duch keladigan "haqiqiy" muloqotdan sifat jihatidan farq qiladi. Garchi, yaqin kelajakda zamonaviy axborot texnologiyalari tufayli jonli muloqotning miqdoriy ustunligi oʻz oʻrnini yoʻqotadi, deb asosli taxmin qilish mumkin.

Muloqot turli darajalarda amalga oshiriladi, bu oʻzaro taʼsirga kiruvchi shaxslarning umumiy madaniyati va ularning xarakter xususiyatlari, shuningdek, oʻzaro taʼsir sodir boʻlgan holatlar va omillar bilan belgilanadi. Bu darajalarni batafsil koʻrib chiqamiz:

1) 1-daraja - fatik (lotincha "ahmoq"). Bu suhbatni davom ettirish uchun oddiy mulohazalar va iboralar almashinuvidir. Odatda, odamlar vaziyat taʼsirida muloqot qilishga majbur boʻlgan, ammo bu suhbatga qiziqmaydigan sharoitlarda yuzaga keladi. Bunday muloqotni avtomatik, cheklangan va ibtidoiy sifatida tavsiflash mumkin, chunki soʻzlovchilarning suhbatlari chuqur maʼno va subtekstga ega emas, shaxslar yangi bilimlarni olmaydilar. Ushbu darajadagi muloqot oʻzaro taʼsir subʼektlari tegishli boʻlgan ijtimoiy qatlamning odoq-axloq qoidalari va meʼyorlari doirasida amalga oshiriladi.

2) 2-daraja - axborot. Bu darajada muloqot jarayonida qiziqarli, foydali va yangi maʼlumotlar almashinuvi sodir boʻladi. Axborot darajasi ragʻbatlantiruvchi komponent bilan tavsiflanadi va asosan birgalikdagi faoliyat sharoitida paydo boʻladi. Bu darajaning asosiy xususiyati muloqot jarayonida faol ishtirok etish va unga qiziqishdir.

3) 3-bosqich - shaxsiy. Bu suhbatdoshlarning har biri oʻzini chuqur ochib berishga va boshqa shaxsning, oʻzi va uning atrofidagi dunyoning mohiyatini bilishga tayyor va qodir boʻlgan holda yuzaga keladi. Vaziyatning paydo boʻlishiga koʻplab omillar taʼsir qiladi – maʼnaviy yuksalish, rivojlanish - shaxsiyat, ilhom va idrok, shuning uchun uchinchi darajaga erishish birinchi qarashda koʻrinadigan darajada oson emas. Ayniqsa, ijtimoiy tarmoqlarning rivojlanishi va tarqalishi davrida. Ijtimoiy tarmoqlarda muloqot jarayoni birinchi darajadan yuqori, lekin, albatta, uchinchi darajadagi ruhiylik va axloqiylikka erisha olmaydi. Shuning uchun, oʻzining xususiyatlariga koʻra, ijtimoiy tarmoqlardagi muloqot boshqalarga qaraganda ikkinchi darajaga koʻproq bogʻliq deb taxmin qilish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. James Barnes Human relations. – London, 1954. – P. 45–46.
2. Е. И. Горошко Современная интернет-коммуникация: структура и основные параметры // Интернет-коммуникация как новая речевая формация: коллективная монография. – Москва: Наука, 2012. – 328 с.
3. Е. Н. Вахрамова, Н. В. Кузнецова К вопросу о лингвистических перспективах неологизмов социальных сетей // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. – 2009. – С. 270–275.
4. Marshall McLuhan Understanding Media: The Extensions of Man. – New York: McGraw-Hill, 1964.
5. Manuel Castells The Rise of the Network Society. – Oxford: Blackwell Publishers, 1996.
6. Denis McQuail McQuail's Mass Communication Theory. – London: Sage Publications, 2010.
7. UNESCO Media and Information Literacy Curriculum for Teachers. – Paris, 2011.
8. Lev Manovich The Language of New Media. – Cambridge: MIT Press, 2001.